

A criança pequena argumenta? Uma proposta de estudo para o discurso de L. (2,6 a 3,6 anos)

Ana Laura Giancesella Ferreira¹

Faculdade de Ciências e Letras (UNESP-FCLAr)

<https://orcid.org/0000-0001-5049-3390>

Alessandra Del Ré²

Faculdade de Ciências e Letras (UNESP-FCLAr)

<https://orcid.org/0000-0002-6740-9631>

Alessandra Jacqueline Vieira³

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

<https://orcid.org/0000-0002-3216-6107>

Do toddlers argue? A study proposal for the discourse of L. (2.6 to 3.6 years)

Resumo: o presente texto, a partir de dois dados extraídos do *corpus* de nossa pesquisa de mestrado, tem como objetivo discorrer sobre o discurso argumentativo de L., especificamente o papel da gestualidade e multimodalidade (Cavalcante, 1994; Cavalcante/Brandão, 2012, 2018; Cavalcante/Almeida, 2018; Vasconcelos, 2017), dentro dos movimentos discursivos de *argumento – contra-argumento – resposta* (Leitão, 2006, 2007a, 2007b, 2008), a partir das categorias de análise propostas por Vieira (2011) e sob uma perspectiva teórica dialógico-discursiva (Bakhtin, 2016; Bruner, 1983; Del Ré *et al.* 2006, 2014a, 2014b, 2016, 2021; Volóchinov, 2018; Vygotsky, 2005). Trata-se, portanto, de um recorte de um estudo de caso, de caráter longitudinal, naturalístico (as observações se dão em situações de contexto familiar) e qualitativo, cujo *corpus* integra o banco de dados do grupo NALíngua (Del Ré *et al.*, 2016). O texto realiza uma breve contextualização metodológico-teórica e, ao final, apresenta algumas considerações acerca das análises e resultados preliminares.

Palavras-chave: Argumentação. Multimodalidade. Criança. Aquisição da Linguagem. Abordagem dialógico-discursiva.

Abstract: This text, based on two data extracted from the corpus of our master's research, aims to discuss L.'s argumentative discourse, specifically the role of gestures and multimodality (Cavalcante, 1994, 2012; Vasconcelos, 2017), within the discursive movements of *argument – counter-argument – response* (Leitão, 2006, 2007a, 2007b, 2008), based on the categories of analysis proposed by Vieira (2011) and from a dialogic-discursive theoretical perspective (Bakhtin, 2016; Bruner, 1983; Del Ré *et al.* 2006, 2014a, 2014b, 2016, 2021; Volóchinov, 2018; Vygotsky, 2005). This is therefore an excerpt from a longitudinal, naturalistic (observations take place in familiar contexts) and qualitative case study, the

¹ Graduada em Letras. Mestranda em Linguística e Língua Portuguesa. Araraquara, SP - Brasil. E-mail: ana.lg.ferreira@unesp.br.

² Doutora em Linguística. Docente vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Linguística e Língua Portuguesa. Araraquara, SP - Brasil. E-mail: del.re@unesp.br.

³ Doutora em Linguística e Língua Portuguesa. Docente vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Letras. Porto Alegre, RS - Brasil. E-mail: alessandra.vieira@ufrgs.br.

corpus of which is part of the NALíngua group database (Del Ré *et al.*, 2016). The text provides a brief methodological and theoretical contextualization and, at the end, presents some considerations about the analysis and preliminary results.

Keywords: Argumentation. Multimodality. Children. Language acquisition. Dialogic-discursive approach.

DESENHO DE PESQUISA

1. INTRODUÇÃO

Considerando a quantidade de pesquisas que se dedicaram ao estudo da argumentação na área da Linguística – sobretudo, nos contextos de fala adulta, das práticas retóricas e suas características discursivas – a presente pesquisa procura contribuir para a expansão das questões relacionadas, com foco no discurso argumentativo infantil, trabalhadas especificamente na área de Aquisição da Linguagem, a partir das observações anteriores como as de Ricci (2020, 2021), de Vasconcelos (2016, 2017) e de Vieira (2011, 2015), porém, fornecendo um outro olhar para o fenômeno, fruto das discussões iniciadas por Selma Leitão (2006, 2007a, 2007b, 2008).

Vale ressaltar que entendemos a argumentação enquanto um fenômeno discursivo, sendo caracterizada pela defesa de pontos de vista e consideração de perspectivas distintas e contrárias (Leitão, 2007, p. 75), tendo um papel essencial no desenvolvimento linguageiro e cognitivo das crianças por proporcionar os movimentos de reflexão e de reformulação no encadeamento interativo e por possibilitar a transformação de conhecimentos – linguístico e, também, de outras ordens ali coconstruídos.

Dito isto, o estudo que apresentamos neste texto caracteriza-se como uma pesquisa de mestrado, que se propõe a analisar a argumentação de L., dos 2,6 aos 3,6 anos de idade, a partir da tríade *argumento – contra-argumento – resposta* (Leitão, 2007a, 2007b, 2008), que compõem a argumentação na perspectiva aqui adotada, buscando compreender o papel da multimodalidade, principalmente do aspecto gestual, na produção desses enunciados argumentativos.

Além disso, observamos o processo de Aquisição a partir de um olhar inspirado nos trabalhos do chamado “Círculo de Bakhtin” (Bakhtin, 2016; Volóchinov, 2013, 2018) e de outros autores interacionistas que, com eles, dialogam (Bruner, 1983; Del Ré *et al.* 2006, 2014a, 2014b, 2016, 2021; François, 1989, 2004, 2006; Salazar-Orvig, 2005, 2013, 2020; Vygotsky, 2005). É importante pontuar que a perspectiva aqui adotada ainda está em desenvolvimento e parte da ideia, dentre outros pressupostos, de que os sujeitos entram na

língua(gem) por meio do contato com os seus diferentes “modos de funcionamento” (Françoís, 2006, p. 184), a partir de dos diversos movimentos linguístico-discursivos postos na interação.

Feitos estes comentários mais gerais, propomos traçar o seguinte percurso textual: **I.** realizar uma breve retomada dos conceitos que, até o momento, parecem ser os mais produtivos para os nossos objetivos de pesquisa e para o esclarecimento de nosso lugar teórico; **II.** discorrer os objetivos e perguntas de pesquisa; **III.** falar sobre o andamento das questões trabalhadas até o momento, trazendo algumas percepções que tivemos acerca dos dados já vistos, e mencionar os passos que pretendemos dar nas próximas etapas deste estudo.

1.1. Retomando questões da abordagem dialógico-discursiva em aquisição da linguagem

Antes de discorrermos sobre outras noções que procuraremos mobilizar em nossas análises, é necessário que se situe o leitor acerca do que entendemos por “língua”, visto que sua conceituação é variada e depende muito da opção feita por cada pesquisador para melhor contemplar seu objeto de estudo, bem como as perguntas por ele levantadas. Isto posto, dentro das “lentes” aqui adotadas, não podemos tratar a “língua” enquanto uma entidade fechada, um sistema insensível às questões sociais que o rodeiam; ao contrário: a entendemos como um veículo de significações ideológicas, constituída histórica e socialmente (Volóchinov, 2018).

Ao tomarmos essa postura, por consequência, entendemos que a aquisição se dá como um processo de interação verbal e cultural no qual *na e pela* língua(gem) a criança se constitui enquanto sujeito, e a entrada na língua por parte da criança se dá a partir de diferentes gêneros discursivos existentes, que são trocados nos encadeamentos dialógicos entre o *eu* e o *outro*. Nesse sentido, são nas trocas verbais, pela necessidade de se expressar e comunicar, além de, em nosso caso, de se posicionar frente uma oposição, que os fenômenos de linguagem – por extensão, a argumentação – irão emergir na fala da criança. Sendo estes, justamente, devido às particularidades de cada indivíduo – a nível micro e macro⁴ –, manifestados de maneiras distintas nestes discursos.

O motivo pelo qual as ideias defendidas pelo Círculo podem ser – e são – fundamentais para a análise da fala infantil, embora estes intelectuais não a tenham abordado especificamente, se dá, justamente, porque, como afirma Françoís (2006), quando nos debruçamos sobre a linguagem da criança, também lidamos com a linguagem humana; dessa maneira, as reflexões propostas por Bakhtin e seus companheiros nos possibilitam

⁴ Quando mencionamos estes níveis, estamos pensando na cultura geral enquanto um elemento macro e a cultura familiar como micro.

compreender melhor o universo linguageiro infantil. Não se trata de uma linguagem inferior ou pouco estruturada, como afirmam muitas teorias, mas de um modo de funcionamento diferente daquele do adulto.

Logo, no momento em que optamos por trabalhar com este tipo específico de discurso, na prática, nada mais fazemos do que olhar para a língua por um outro viés, para sua gênese, considerando os processos envolvidos em um desenvolvimento linguageiro que é, sempre, situado com e em relação a um outro (os parceiros comunicacionais da criança, como pais, tios, amigos, professores, entre outros) em um dado horizonte sócio-histórico e, a partir dessa perspectiva teórica, focalizamos as particularidades de cada sujeito no desenvolvimento de sua relação com a língua(gem).

1.2. A argumentação e a multimodalidade em crianças pequenas: breves considerações

Como mencionamos anteriormente, partimos do conceito de argumentação proposto por Selma Leitão (2006, 2007a, 2007b e 2008), professora e pesquisadora da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e seu grupo NUPArg (UFPE). A autora traz um novo olhar para este fenômeno, já muito debatido nas áreas da filosofia e do discurso, valendo-se das ideias Frans Van Eemeren (pragmadialética) e Claudio Fuentes (professor da Universidade do Chile), junto às questões discutidas por Bakhtin (1976, 1995, 1997) no que tange às concepções de língua(gem), do dialogismo, de sujeito, o princípio da alteridade, de gênero, dentre outras.

Para ela, a argumentação não pode ser desencadeada ou efetivada por meio da “oposição na língua”, na ideia de que enunciar é argumentar – ou, ainda, por uma potencialidade do arcabouço na língua (Ducrot; Carel, 2008) –, uma vez que é na oposição explícita, em que há o embate de ideias, que podemos verificar mecanismos linguísticos-discursivos mobilizados para a defesa de pontos de vista, propiciando a constituição e a transformação do conhecimento. Logo, a partir dessas duas influências teóricas, Leitão define a argumentação como:

[...] uma atividade de natureza discursiva e social que se realiza pela defesa de pontos de vista e a consideração de objeções e perspectivas alternativas, com o objetivo último de aumentar – ou reduzir – a aceitabilidade dos pontos de vista em questão (Van Eemeren *et al.*, 1996). Tomadas em conjunto, a defesa de pontos de vista e a consideração de idéias [sic.] alternativas criam, no discurso, um processo de negociação que possibilita o manejo de divergências entre concepções a respeito de fenômenos do mundo (físico ou social). Este processo de negociação de diferentes perspectivas confere à argumentação um potencial epistêmico que

a institui como recurso privilegiado de constituição do conhecimento e – argumenta-se no presente artigo – de desenvolvimento do pensamento reflexivo (Leitão, 2008, p. 454, grifos nossos).

Selma Leitão, propõe, desse modo, que a argumentação atua em diferentes dimensões – a *discursiva*, a *psicológica* e a *epistêmica* – sendo, então, a cena argumentativa sustentada pelos elementos do *embate/negociação*, realizados através dos movimentos de *argumento*, *contra-argumento* e *resposta*; aqui, trataremos apenas do componente discursivo, uma vez que, interessam-nos as mudanças que ocorrem e podem ser vistas no nível linguístico.

Isto posto, no nível discursivo, os componentes da tríade são entendidos da seguinte forma: **a) argumento:** ponto de vista inicial e seu apoio, por justificativas implícitas ou explícitas; **b) contra-argumento:** enunciado que se opõe ao argumento – o rejeitando total ou parcialmente –, podendo trazer outras alternativas para a conversa; **c) resposta:** reação que surge a partir da oposição, aceitando ou refutando os pontos de vistas e justificativas trazidos no contra-argumento, normalmente sendo o desfecho da cena argumentativa (Leitão, 2007).

Nota-se que esta concepção sobre argumentação está intimamente ligada à noção de “polêmica aberta”, trabalhada por Bakhtin em *Problemas da Poética de Dostoiévski* (1981), uma vez que tratamos da oposição que pode ser nitidamente recuperada no discurso. Entretanto, não desconsiderarmos polêmica velada nos enunciados argumentativos, sua existência ou importância dentro das produções de sentido – apenas escolhemos operar com aquilo que pode ser retomado, já que a oposição explícita permite que verifiquemos como os interlocutores de uma dada situação revisam seu próprio discurso, ao refletir acerca das perspectivas postas na situação de interação.

Assim como nas análises da argumentação na fala adulta, nas quais se consideram diferentes elementos e contextos de produção a depender do olhar adotado, quando falamos da infância a respeito do período de surgimento dessas construções ou mesmo de seus aspectos constitutivos, não há um consenso entre as teorias: alguns autores, como Piaget (1996), defendem que a argumentação seria uma habilidade alcançada tardiamente, na faixa dos 10 ou 11 anos, graças à maior maturidade cognitiva; outros, como Vasconcelos (2016; 2017), pontuam que condutas opositivas e proto-argumentativas são eficazmente realizadas por estes sujeitos por volta dos dois anos.

Assim como Vasconcelos (2016; 2017), acreditamos que as crianças argumentam desde cedo, mesmo que não o façam do mesmo modo que um adulto, mas, sim, empregando os mecanismos languageiros que já dispõem – verbais ou gestuais – para convencer seu interlocutor. Então, ao admitirmos os gestos e outras manifestações corporais como

componentes da linguagem e, conseqüentemente, da argumentação, estamos entendendo que a fala é um espaço multimodal, ou seja, um ambiente que comporta outros modos de expressão/comunicação para além dos verbais que, com eles, colaboram para a construção da significação.

Por “multimodalidade”, nos dados infantis, tomamos como ponto de partida, principalmente, os trabalhos de Cavalcante (1994), Cavalcante e Brandão (2012, 2018) e Almeida e Cavalcante (2018), e a entendemos como “constitutiva da linguagem e como *lócus* de análise em aquisição. Assim, a multimodalidade refere-se às **modalidades de uso da língua (fala, gesto, olhar) que coatuam na produção linguística com vistas à interação**” (Almeida; Cavalcante, 2017, p. 526, grifos nossos).

Neste sentido, assumimos que fala e gestos compõem uma mesma matriz de significação – a matriz gesto-fala – sendo integrantes de um mesmo sistema linguístico, possuindo igual importância na construção e recepção de sentidos durante a interação; por fim, é importante destacar que os recursos multimodais podem se manifestar junto à oralização ou mesmo à parte e, no caso da argumentação, como nos parece nas análises preliminares, acabam, às vezes, por valer como um dos elementos da tríade por si.

PERGUNTA DE PESQUISA E/OU HIPÓTESES

2.1 Dos objetivos, perguntas e hipóteses desta pesquisa

Destacamos que este projeto, para além de contribuir com os trabalhos pontuados na introdução, visa dar continuidade a alguns aspectos percebidos em uma Iniciação Científica prévia⁵; dessa maneira, como objetivo primário, temos a análise do discurso argumentativo de uma criança brasileira – a qual chamamos de L. – no intervalo etário de seus 2,6 e 3,6 anos, por meio dos movimentos linguístico-discursivos de *argumento* – *contra-argumento* – *resposta*, observando como esses enunciados são produzidos por ela em termos da utilização de recursos verbais e multimodais.

Por objetivos específicos, a partir da ampliação do número de sessões observadas dentro da mesma faixa etária, propomo-nos a refinar o olhar multimodal adotado anteriormente, procurando identificar a função desses elementos para a (co)construção dos movimentos da tríade nos episódios argumentativos, principalmente dos aspectos gestuais, pretendendo sugerir alterações nas categorias até então feitas para a análise do discurso argumentativo infantil com base em Vieira (2011, 2015) e procurando refletir como essas duas

⁵ *O discurso argumentativo de uma criança entre 2 e 4 anos de idade: uma abordagem bakhtiniana*, ICSB-UNESP/FCLAr, com vigência de Agosto/2021 a Julho/2022.

dimensões – a multimodal e a argumentativa – contribuem para o processo de aquisição da linguagem em seu todo.

Para isto, partimos dos seguintes pressupostos/hipóteses: **a)** as crianças argumentam desde muito cedo, mesmo que de maneira diferente de um adulto; **b)** elas, por estarem em processo de aquisição, mobilizarão os elementos linguísticos-discursivos dos quais dispõem, além do próprio conhecimento de mundo já construído, para argumentar; e **c)** a multimodalidade, especificamente, em nossa proposta, a gestualidade, exerce um papel importante na(s) construção(ões) de sentido(s) posto(s) em negociação no momento de interação, constituindo, em igual importância, os elementos da tríade argumentativa proposta por Leitão (2006, 2007a, 2007b, 2008).

Além dos pontos de partida mencionados acima, também usamos de algumas perguntas para nortear nosso estudo, sendo elas: **a)** como e quando as crianças argumentam?; **b)** de que maneira a multimodalidade, no âmbito da gestualidade, coconstrói, junto aos elementos verbais, a tríade *argumento – contra-argumento – resposta*? (Leitão, 2006, 2007a, 2007b, 2008); **c)** os recursos gestuais têm uma função específica dentro da tríade argumentativa?; e **d)** há mecanismos de gestualidade que são recorrentes na interação argumentativa e/ou em cada um dos elementos da unidade triádica?.

2.2 Metodologia

A criança aqui estudada, denominada L., é brasileira e foi filmada dos 0 aos 7 anos de idade por pesquisadores do grupo NALíngua-CNPq (Del Ré *et al.*, 2016), sendo seus dados salvaguardados por este mesmo grupo. No entanto, o recorte proposto para este projeto, corresponde dos 2,6 aos 3,6 anos de idade deste menino, assim configurando uma pesquisa naturalística, qualitativa e longitudinal; o *corpus* por nós delimitado configura um conjunto de 13 sessões, com duração aproximada de uma hora cada, gravadas mensalmente pelos pesquisadores e dois registros de diário, fornecidos pelos cuidadores da criança e com extensão aproximada de dois minutos.

Na tentativa de responder às questões já mencionadas, além da abordagem teórica de base dialógico-discursiva (Bakhtin, 2016; Bruner, 1983; Del Ré *et al.*, 2012, 2014a e b, 2021; François, 1989, 2004, 2006; Salazar-Orvig, 2005, 2013, 2020; Volóchinov, 2013, 2018; Vygotsky, 2005) e a unidade de análise de Leitão (2006, 2007a, 2007b e 2008), utilizamos as categorias de análise propostas por Vieira (2011, 2015) para o estudo da argumentação em L. e para o olhar multimodal, tomamos como fundamento as pesquisas de Cavalcante *et al.*

(1994, 2012, 2017 e 2018) e Vasconcelos (2016, 2017), que olhou para a multimodalidade e sua função na argumentação em bebês.

Considerando a natureza desta pesquisa, seus interesses específicos e também sua ligação com outros trabalhos dos grupos GEALin (UNESP-FCLAr) e NALíngua (CNPq), é importante dizer que os dados selecionados estão transcritos segundo as normas CHAT do programa CLAN, que é disponibilizado gratuitamente na plataforma CHILDES (MacWhinney, 2000), e que as análises primárias partem destas transcrições e dos recursos deste programa para que, depois da identificação das cenas argumentativas, esses momentos sejam exportados para o ELAN (Nijmegen, 2002), visto que esta ferramenta possui outros instrumentos que possibilitam uma observação mais detalhada da gestualidade, assim como de outros elementos que pertencem à esfera da multimodalidade.

No tópico a seguir serão trazidas as transcrições, bem como algumas de nossas considerações iniciais ao confrontarmos os dados. Destacamos que as transcrições dos episódios foram simplificadas – não estão constando os mesmos símbolos e/ou marcações dos programas supracitados – para uma melhor compreensão e leitura por parte do público das cenas argumentativas aqui descritas. Deixamos, abaixo, uma tabela com a legenda das convenções por nós adotadas:

Quadro 1. Legenda das transcrições

NOTAÇÃO	O QUE INDICA
[...]	Indicação de que a interação se iniciou antes do trecho propriamente transcrito.
M.: P.: L.:	Participantes das cenas, respectivamente: mãe (M.), pai (P.) e L. (sujeito de pesquisa).
[]	Ações feitas por L. e/ou seus interlocutores.
bbb (letras repetidas)	Alongamento vocálico/silábico.
...	Pausas.
<u>bbb</u>	Mudança na entonação.
(b)	Omissão de um som/letra.
<palavra/enunciado> {?}	Dúvida sobre o que foi dito.
/	Interrupção/gagueira

Fonte: elaborado pelas autoras, 2023.

Também é interessante mencionar que, nestas análises preliminares, o percurso que fizemos foi identificar as cenas de argumentação, a partir da unidade triádica de Selma Leitão, verificando se nestes momentos encontrávamos a presença da oposição e da negociação. Depois, procuramos ver de que maneira o jogo argumentativo se efetivou dentro de cada situação: seu contexto, o que estava sendo posto na interação, se havia a utilização de outras estratégias como explicações e justificativas, além de observar se os elementos multimodais as integravam e, se sim, de que modo. Enfatizamos, novamente, que o que trazemos aqui é um recorte e que pretendemos aprofundar nossas reflexões a partir da análise dos demais dados que compõem nosso *corpus*.

DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS VARIÁVEIS E DAS VARIÁVEIS INDICADORAS

3.1 Reflexões preliminares a partir de dois episódios de L.

Considerando o propósito deste artigo – ser uma apresentação de projeto – e também os momentos que propomos no início deste texto, trazemos dois episódios, procurando destacar os movimentos discursivos da tríade de *argumento – contra-argumento – resposta* (Leitão, 2006, 2007a, 2007b e 2008) nos trechos abaixo e, igualmente, dos elementos multimodais ali contidos, comentando a forma como estes estão contribuindo para a produção e recepção do sentido nas situações expressas. Tem-se os dados coletados sobre forma de diário, correspondentes às idades de 2,6 e 3,6 anos, respectivamente:

D1 – O CHOCOLATE (L., 2 ANOS E 6 MESES)

[...]

1 M.: esse é meu chocolate.

2 L.: e é meu taaambéem.

3 M.: não, esse é só da mamãe.

4 L.: é só do L. tambéem... va(mos) vamos fazer uma cooocisa?

5 M.: que coisa?

6 L.: você é uma amiiiiga e eu sou um amiiiigo.

7 M.: tá bom, mas e daí? O que que a gente faz se a gente for amigos?

8 L.: p(r)a comee(r).

9 M.: aah, você quer ser meu amigo para dividir o chocolate?

10 L.: siiimm!

11 M.: ah, então tá bom vai, vamos fazer isso.

12 L.: vamos fazer isso?

13 M.: vamos. Combinado?

14 L.: siiiiim!

15 M.: então tá bom, ficamos de bem.

- 16 **L.:** siim.
17 **M.:** temos um acordo.
18 **L.:** sim.
19 **M.:** então tá bom.

Neste momento, pelo que pudemos constatar⁶, estavam presentes em cena a criança e seus pais, sendo que o episódio argumentativo é efetivamente engajado pelo par criança-mãe; a negociação se instaura, nesta situação, pela proposta de partilha do doce – sugerida pelo menino – entre L. e sua mãe que, em um primeiro momento, brinca sobre não estar disposta a dividir o chocolate com a criança, solicitando que ela lhe dê motivos convincentes para fazê-lo. A cena ali instaurada é guiada por um tom de brincadeira e de ironia, o que notamos pelo riso e entonação dos demais participantes (a mãe e o pai de L.) ao longo da situação enunciativa, como também no desenrolar dos movimentos de *argumento – contra argumento – resposta* dos interactantes.

A mãe, nos primeiros minutos de áudio, simula estar indisposta, até que a criança decide propor para ela um **combinado** (turno 4); acerca disto, é importante dizer que temos um indício da influência da voz materna no discurso de L. e, por consequência, na maneira que ele decide organizar sua fala: a criança, com aquilo que é posto em cena, bem como a partir da memória discursiva, procura organizar seus enunciados de modo a conseguir um acordo com sua interlocutora, uma opção que também está relacionada às relações dialógicas já estabelecidas entre os participantes em outros momentos.

Assim, a escolha de L. muito tem a ver, a grosso modo, com a cultura familiar. Como dissemos anteriormente, o *eu* é sempre constituído pelo outro, ambos inseridos em um contexto que, em cada tipo de situação, em núcleos maiores ou menores – como a cultura geral de determinada sociedade e a família, por exemplo – atualizarão e construirão sentidos conforme o horizonte discursivo lhes permite. Assim sendo, a família de L., a nível micro, especialmente nas situações em que o outro se configura como a mãe, lhe fornece as “balizas” para que ele, por diferentes vias – em nosso sujeito, normalmente, a ironia, a brincadeira, a inversão de papéis, combinados, o humor, a mudança na entonação, expressões corporais, *etc.* – chame a atenção para o objeto de desejo, engajando seu interlocutor na negociação.

Notando que a interlocutora mantinha seu posicionamento inicial – de não dividir o alimento – a criança, então, contra-argumenta, com a proposição em 4 – “é só do L. tambéem... va(mos) vamos fazer uma cooisa?” –, que é complementada pelos enunciados

⁶ Neste registro não pudemos visualizar a cena, apenas ouvir o áudio e, por este motivo, fizemos o comentário **acima**, elencando apenas os recursos vocais dentro do “leque” multimodal.

de número 6 – “você é uma amiiiiga e eu sou um amiiiigo” – e 8 – “p(r)a comee(r)” –; particularmente sobre 6, vale fazer nota da retomada que o menino faz da voz de seu pai que, no começo do embate entre a parceira e o filho, complementa um dos motivos/argumentos – ser amigos – oferecidos por L. ao dizer rindo: “se é amigo, precisa dividir, né L.?”. A criança procura aumentar a chance de aceitabilidade pela interlocutora ao inverter os papéis e trazer a ideia do combinado para o jogo, enfatizando pela combinação *pronomes* (“você” e “eu”) + *mudança na entonação com alongamento silábico* (“amiga” e “amigo”) o acordo que deveriam firmar, para alcançar o objetivo final de comerem o chocolate juntos.

Em 7, a mãe, de certa maneira, ainda se opõe à criança ao perguntar qual seria a implicação de ambos serem amigos, o que o menino prontamente responde “p(r)a comee(r)”. Neste enunciado, observamos o quanto o acabamento dado pelo outro é importante durante o processo de aquisição, visto que o desfecho da cena se dá graças a interpretação atribuída pela interlocutora a partir da situação discursiva instaurada entre ela e a criança – uma vez que, se analisássemos essa frase solta, sem seu contexto e somente pela sua estruturação, não veríamos tão claramente o caráter argumentativo nela contido.

Enfim, vemos que a resposta se dá na coesão entre os participantes que se contentam com o combinado estabelecido entre eles. Sobre os aspectos multimodais, como explicado na nota [6], pouco pudemos analisar sobre sua ocorrência para além dos recursos vocais. Logo, é possível dizer que eles se deram de maneira coincidente à fala, por meio do alongamento e mudança na entonação (alterações prosódicas), trazendo ênfase para os referentes indicados (como no caso dos pronomes “você” e “eu”), para a discordância/insatisfação de L. em relação às falas de sua interlocutora e imprimiram força ao *argumento* implícito “nós somos amigos, por isso, compartilhamos as coisas”, trazido pelo menino e acatado pelo pai nos minutos iniciais da gravação, explicitando isso à mãe.

D2 – O COCÔ (L., 3 ANOS E 6 MESES)

[...]

1 **M.:** e você também precisa parar de usar a fralda pra fazer cocô.

2 **M.:** tem que fazer como na privada, você é um menino grande.

3 **L.:** quando eu faço cocô... quando eu não como... quando eu como salada de <ovo> {?}. [desvia o olhar da interlocutora]

4 **L.:** mas salada de ovo existe aqui em São Paulo.

5 **P.:** essa salada de ovo... [ri]

[...]

6 **L.:** eu só consigo fa / fazer cocô na f(r)alda. [olha novamente para interlocutora]

7 **L.:** eu faço fooorça [faz movimento com os braços para cima e

para baixo, com os punhos cerrados], aí não vaai!

8 **M.:** mas L., menino grande não fica usando fralda.

9 **L.:** ééé porque / porque o meu cocô não / não gosta de / de / de sair na privaaada [desvia o olhar da interlocutora e realiza um gesto explicativo com a palma das mãos as movimentando no sentido lateral].

10 **L.:** ele só gosta de sair na f(r)aaalda.

11 **M.:** aah, mas vamos conversar com ele, ver se ele...

12 **M.:** vamos fazer um combinado com o seu cocô, ver se ele sai na privada.

13 **L.:** naaão! Ele não respeita nenhum combinado [faz enfaticamente com o indicador o sinal de “não” olhando para sua interlocutora] de privaaada. Ele só respeita combinado de f(r)aaalda.

14 **M.:** L., a gente precisa resolver isso, viu?

Nesta cena estão presentes os pais e a criança, no entanto, diferentemente do primeiro dado (D1), um “ele” (terceiro) é incluído no desenrolar da interação, como uma estratégia para que a interlocutora (mãe) desistisse de seu posicionamento inicial (de que ele deveria fazer cocô na privada). Dito isto, o jogo se inicia com um comentário da mãe acerca de alguns hábitos do menino: o uso da chupeta e de fraldas, sendo a proposição da mãe convencer L. de que seria necessário abandonar estes dois acessórios, principalmente do último, visto que ele já é “um menino grande.” (2).

A criança, então, em primeiro momento, contra-argumenta ao trazer a informação de que precisa fazer o uso das fraldas, sobretudo quando se come “salada de ovo”, porque, apesar de seus esforços, ele só consegue fazer cocô com o utensílio higiênico, o que é reforçado pela complementação “eu só consigo fa / fazer cocô na f(r)alda. [...] eu faço fooorça [faz movimento com os braços para cima e para baixo, com os punhos cerrados], aí não vaai!” (6 e 7). Ao demonstrar a execução da ação, L., de certo modo, indica para a mãe que, ao contrário do que ela pensa – ser um menino grande e poder passar a usar o vaso sanitário –, ele não tem as condições e/ou habilidades necessárias para abandonar a fralda, se colocando no discurso como uma “criança pequena”.

A mãe, não convencida, resgata sua posição inicial, reformulando um pouco sua justificativa ao dizer “mas L., menino grande não fica usando fralda.” (8), deixando implícita sua visão sobre a condição do menino em seu enunciado. A criança, em seguida, desloca o tópico da conversa para um terceiro, seu cocô, que é personificado em sua voz – “ééé porque / porque o meu cocô não / não gosta de / de / de sair na privaaada.” [desvia o olhar da interlocutora e realiza um gesto explicativo com a palma das mãos as movimentando no sentido lateral] – de certa forma, advertindo a mãe “não sou só eu, é ele também”, o que

notamos pelo emprego do verbo na terceira pessoa do singular.

A interlocutora acata seu relato em um clima de brincadeira – não há birras ou descontroles em relação ao que ali é posto, o menino sempre procura explicitar sua posição pelos recursos linguageiros que dispõe, no entanto, devido ao comentário inesperado, a mãe ri, ainda que dê o espaço para que a criança (e, de certo modo, seu cocô) se posicione. A partir deste momento, os sujeitos não mais se configuram como um “eu-mãe”, que se opõe a “você-criança”, mas sim como um “nós-mãe/criança”, que contestam “ele-cocô”, o que se vê na fala da mãe através do uso da primeira pessoa do plural e do pronome de terceira pessoa: “mas **vamos** conversar com **ele**, ver se **ele** [...] **vamos** fazer um combinado com o **seu cocô**, [para] ver se **ele** sai na privada.”, buscando a adesão do menino ao evocar para além deste emprego, a memória do “combinado”.

L. retorna à ideia de que é incapaz de mudar a situação ao recusar a proposta da mãe e complementá-la, explicitando o motivo da rejeição, fornecendo um outro ponto de vista: “ele não respeita nenhum combinado [faz enfaticamente com o indicador o sinal de “não” olhando para sua interlocutora] de privaaada. Ele só respeita combinado de f(r)aalda.”. Aqui, observamos que os gestos dão maior sustentação às explicações oferecidas pelo menino, também imprimindo sua insatisfação desvio de olhar (recorrente ao longo de todo o embate) e o gesto emblemático para negação combinados a oralização do “não”; assim sendo, a cena se encerra pelo desacordo entre os interactantes.

3.2 Algumas considerações finais e encaminhamentos

Ao longo deste texto, procuramos discorrer, ainda que brevemente, sobre questões teóricas que achamos pertinentes para o estudo de nosso recorte, a partir do olhar para dois dados, passando desde uma revisão de alguns conceitos bakhtinianos, como também explicitando o que estamos tomando por argumentação e multimodalidade, além de seus papéis dentro da situação de interação. Dessa maneira, com toda a certeza, não demos conta de todas as possibilidades fornecidas pela teoria, mas buscamos listar aquelas que, em nossa percepção atual, foram levantadas pelos recortes trazidos; assim sendo, não descartamos a probabilidade de, em um futuro próximo, outras apreensões surgirem em função de nosso aprofundamento na teoria, bem como devido ao amadurecimento das análises.

De modo geral, a perspectiva dialógica-discursiva nos ajuda a entender a entrada da criança sempre por uma dinâmica da alteridade: dela com a linguagem, com o(s) outro(s), que estão continuamente em interação nas mais diversas atividades e gêneros do cotidiano. Nessa relação, a criança não é passiva e nem completamente autônoma, mas é sempre posta em um

universo de possibilidades de dizer que, a partir de um dado horizonte discursivo, das interações sociais que desenvolve e das próprias nuances linguísticas, os quais são constantemente “balizadas” pelo seu outro, influenciarão as formas com as quais ela se posiciona discursivamente, como vimos nos exemplos aqui discutidos.

Logo, é preciso ressaltar que, especificamente nas interações argumentativas, as cenas se configuraram diante da necessidade de L. de se posicionar no discurso, exprimindo seus desejos, opiniões e defendendo seus pontos de vista. Observamos que, em crianças pequenas, os elementos orais nem sempre são suficientes por si para a compreensão de uma situação argumentativa, visto que nem sempre os infantes dispõem da maturidade linguística para organizar completamente o que precisam/querem exprimir – ou seja, nem sempre fazem uso de unidades da língua de modo organizado como os adultos. Assim sendo, os recursos multimodais, além de integrarem a tríade proposta por Leitão (2006, 2007a, 2007b e 2008), nos parecem, inicialmente, ser essenciais para que o interlocutor dê o acabamento aos enunciados da criança, atribuindo-lhes um valor opositivo, explicativo ou de complemento, por exemplo – movimentos importantes dentro do discurso argumentativo.

Notamos também que a interação estabelecida entre os sujeitos é igualmente fundamental para a emergência de condutas e enunciados argumentativos, visto que é o parceiro em questão que viabiliza que a argumentação se efetive de uma maneira ou de outra, dando voz e forma para os enunciados da criança. Nos dados aqui apresentados, vimos que o papel da mãe, neste sentido, é essencial, já que na cultura familiar de L. é sempre ela quem fomenta as atitudes de negociação, incentivando que seu filho argumente à sua maneira e desenvolva, pela interação e com o passar do tempo, as estratégias necessárias para que seu repertório linguageiro e discursivo se amplie eficazmente.

Ao que nos parece até o presente momento, os recursos multimodais, em específico, a entonação e a gestualidade, têm um papel importante na construção dos sentidos postos em jogo durante as cenas, mas ainda não conseguimos delimitar se há algum tipo de recorrência ou padronização no uso destes elementos por L. durante suas arguições; portanto, alguns dos desafios para as próximas etapas da pesquisa são: **I.** a identificação de recorrências; **II.** a construção de categorias para a esquematização dos aspectos observados; e **III.** a descrição de uma possível (ou não) função em específica da gestualidade dentro da tríade argumentativa. Por fim, esperamos, a partir de outras análises de dados também pertencentes ao nosso recorte, ampliar as contribuições da multimodalidade para a efetivação da argumentação de nosso sujeito de pesquisa – buscando distinguir de maneira mais clara e delimitada quais e como esses recursos integram este fenômeno discursivo em L.

Conflito de interesses

As autoras declaram não possuir conflito de interesses.

Contribuições dos autores

Para o desenvolvimento desta pesquisa, as funções de Conceitualização, Metodologia, Investigação e Escrita - rascunho original foram realizadas por GIANESELLA-FERREIRA, A. L.. As funções de Conceitualização, Escrita - Análise e Edição, Supervisão e Administração do Projeto foram desempenhadas por DEL RÉ, A. e VIEIRA, A. J..

Link para Preprint

As autoras declaram ter depositado este arquivo em repositório virtual de pré-impressão, sendo que este documento pode ser acessado através do endereço eletrônico: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10602555>.

Pré-registro e padrões de pesquisa

Os padrões de pesquisa, estabelecidos pela Rede Equator para a descrição de estudos qualitativos, foram aplicados neste manuscrito. Destaca-se que esta pesquisa não foi pré-registrada em registro institucional independente, no que concerne ao registro de planos de análise, delineamento de estudo, variáveis ou condições de tratamento.

Declaração de acessibilidade de dados de pesquisa

Os dados e materiais que suportam os resultados deste estudo não estão disponíveis publicamente por conterem informações que possam comprometer a privacidade do participante da pesquisa, visto que o sujeito-objeto é menor de idade e suas filmagens fazem parte do Banco de Dados NALíngua (DEL RÉ, A. *et al.*, 2016), estando assim resguardados pelas condições explicitadas na Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Saúde, de 07/04/2016 (parágrafo único, inciso V). Essas informações poderão ser disponibilizadas mediante solicitação à autora correspondente DEL RÉ, A..

Ética e consentimento

Considerando que os dados analisados neste trabalho fazem parte de um banco de dados, eles não são passíveis de avaliação pelo Comitê de Ética e Pesquisa; mas são regidos pela Resolução nº 510 do Conselho Nacional de Saúde, de 07/04/2016 (parágrafo único,

inciso V). A referência do corpus NALíngua-CNPq (DEL RÉ, A. *et al.*) pode ser consultada em: DEL RÉ, A.; HILÁRIO, R. N.; RODRIGUES, R. A. O Corpus NALíngua e as tecnologias de apoio: a constituição de um banco de dados de fala de crianças no brasil. **Revista Artefactum – Revista de Estudos em Linguagem e Tecnologia**. ANO VIII – Nº 02/2016. Disponível em: [A CONSTITUIÇÃO DE UM BANCO DE DADOS DE FALA DE CRIANÇAS NO BRASIL | Del Ré | ARTEFACTUM - Revista de estudos em Linguagens e Tecnologia](#). Acesso em 19 de dezembro de 2023.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, A. T. M. C. B. de.; CAVALCANTE, M. C. B. A multimodalidade como via de análise: contribuições para pesquisas em aquisição de linguagem. **LETRÔNICA**, v. 10, p. 526-537, 2017.

CAVALCANTE, M. C. B. **O gesto de apontar como processo de co-construção nas interações mãe-criança**. Dissertação de mestrado – Pós-graduação em Linguística, Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Paraíba, 1994.

CAVALCANTE, M. C. B.; BRANDÃO, L. W. P. Gesticulação e Fluência: contribuições para a Aquisição da Linguagem. **Cadernos de Estudos Linguísticos**, Campinas, p. 55-66, jan./jun., 2012.

_____. Contribuições dos estudos gestuais para as pesquisas em aquisição da linguagem. **Linguagem & Ensino**, Pelotas, RS, v. 21, nº esp., VIII SENALE, p. 5-35, 2018.

BAKHTIN, M. **Os gêneros do discurso**. Trad. Paulo Bezerra. Notas da edição russa, Serguei Bocharov. 1ª ed. São Paulo: Editora 34, 2016.

BRUNER, J. **Como as crianças aprendem a falar**. Trad. de Joana Chaves. Lisboa: Horizontes Pedagógicos, 1983.

DEL RÉ, A.; DE PAULA, L.; MENDONÇA, M. C. **A linguagem da criança: um olhar bakhtiniano**. São Paulo: Editora Contexto, 2014a.

_____. **Explorando o Discurso da Criança**. São Paulo: Editora Contexto, 2014b.

DEL RÉ, A.; HILÁRIO, R. N.; VIEIRA, A. J. Subjetividade, individualidade e singularidade na criança: um sujeito que se constitui socialmente. **Bakhtiniana**, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 57-74, jul./dez., 2012. Disponível em: [Vista do Subjetividade, individualidade e singularidade na criança: um sujeito que se constitui socialmente](#). Acesso em: 19 de dez. de 2023.

DEL RÉ, A.; HILÁRIO, R. N.; RODRIGUES, R. A. O Corpus NALíngua e as tecnologias de apoio: a constituição de um banco de dados de fala de crianças no brasil. **Revista Artefactum – Revista de Estudos em Linguagem e Tecnologia**. ANO VIII – Nº 02/2016. Disponível em: [A CONSTITUIÇÃO DE UM BANCO DE DADOS DE FALA DE CRIANÇAS NO BRASIL | Del Ré | ARTEFACTUM - Revista de estudos em Linguagens e Tecnologia](#). Acesso em: 19 de dezembro de 2023.

DEL RÉ, A.; HILÁRIO, R. N.; VIEIRA, A. J. A linguagem da criança na concepção dialógico-discursiva: retrospectiva e desafios teórico-metodológicos para o campo de Aquisição da Linguagem. **Bakhtiniana**, São Paulo, v. 16, n. 1, p. 12-38, jan./mar., 2021. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/bakhtiniana/article/view/48071/33493>. Acesso em: 19 de dez. de 2023.

DUCROT, O.; CAREL, M. Descrição argumentativa e descrição polifônica: o caso da negação. **Letras de Hoje**, Porto Alegre, v. 43, p. 7-18, 2008.

FRANÇOIS, F. Langage et pensée: dialogue et mouvement discursif chez Vygotsky et Bakhtine. **In: _____**. **Enfance 1-2**. Paris: PUF, 1989.

_____. **Enfants et récits: mises en mots et “reste”**. Paris: Presses universitaires du Septentrion, 2004.

_____. O que nos indica a “linguagem da criança”: algumas considerações sobre a “linguagem”. Tradução de Guacira Marcondes Machado Leite. **In: _____**. **DEL RÉ, A. Aquisição da linguagem: uma abordagem psicolinguística**. São Paulo: Contexto, 2006.

LEITÃO, S.; BANKS-LEITE, L. Argumentação na linguagem infantil: algumas abordagens. **In: _____**. **DEL RÉ, A. (Org.) Aquisição da linguagem: uma abordagem psicolinguística**. São Paulo: Editora Contexto, 2006. p. 45-62.

LEITÃO, S. Processos de construção do conhecimento: a argumentação em foco. **Revista Pro-Posições (UNICAMP)**, São Paulo, SP, v. 18, nº 3, p. 75-92, set./dez., 2007(a).

_____. Argumentação de desenvolvimento do pensamento reflexivo. **Psicologia: Reflexão e Crítica**, São Paulo, SP, v. 20, nº 3, p. 454-462, 2007(b).

_____. Auto-argumentação na linguagem da criança: momento crítico na gênese do pensamento reflexivo. **In: _____**. **DEL RÉ, A.; FERNANDES, S. D. (Orgs.) A linguagem da criança: sentido, corpo e discurso**. São Paulo: Editora Cultura Acadêmica, 2008, (Série Trilhas Linguísticas 15), p. 35-65.

MACWHINNEY, B. **THE CHILDES PROJECT: Tools for Analyzing talk**. Volume II: The Database. Mahwah: Laurence Erlbaum Associates, 2000.

RICCI, A. L. C.; DEL RÉ, A.; VIEIRA, A. J. A argumentação na fala da criança: uma abordagem dialógico-discursiva. **Cadernos de Linguística**, [S. l.], v. 2, n. 4, p. e561, 2021. Disponível em: <https://cadernos.abralin.org/index.php/cadernos/article/view/561>. Acesso em: 19 jul. 2023.

SALAZAR-ORVIG, A. *et al.* Une étude sur les premières expressions référentielles. Le cas des pronoms. **Revue Tranel**, v. 41, p. 15-31, 2005.

_____. Definite and Indefinite Determiners in French-speaking Toddlers: Distributional Features and Pragmatic-discursive Factors. **Journal of Pragmatics** v. 56, p.88-112, 2013.

_____. Peut-on parler d'anaphore chez le jeune enfant? Le cas des pronoms de 3eme personne. **Langages**, p. 10-24, 2006.

VASCONCELOS, A. N. de.; LEITÃO, S. Desenvolvimento da proto-argumentação na interação adulto-bebê. **Alfa: Revista de Linguística**, [S. l.], v. 60, p. 119-146, 2016.

VASCONCELOS, A. N. de. **Emergência da negação e prosódia: estudo de casos de uma criança brasileira e uma criança francesa**. Dissertação de Doutorado – Pós-Graduação em Linguística, Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem. São Paulo, 2017.

VOLÓCHINOV, V. **A construção da enunciação e outros ensaios**. Trad. João Wanderley Geraldi, supervisão Valdemir Miotello. São Carlos: Pedro & João Editores, 2013.

_____. **Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem**. Trad. Sheila Grilo e Ekaterina Vólkova Américo. 2ª ed. São Paulo: Editora 34, 2018.

VYGOTSKY, L. S. **Pensamento e linguagem**. Trad. de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2005.

WITTENBURG, P. *et al.* ELAN: a Professional Framework for Multimodality Research. **In: _____**. **Proceedings of LREC 2006, Fifth International Conference on Language Resources and Evaluation**, 2006.